

संस्कृत शिक्षा

५५

✓ सामान्य भाषाविज्ञान

पाठ्यांश संख्या : संस्कृत शिक्षा ३००१

पाठ्यांशावधि : १५० घण्टा

पाठ्यांश प्रकृति : सैद्धान्तिक

कक्षा संख्या : १८०

पूर्णाङ्क : १००

साप्ताहिक कक्षा संख्या : ६

उत्तीर्णाङ्क : ३५

प्रतिकक्षा समय : ५० मिनेट

पाठ्यांशविवरण

यो परिचयात्मक पाठ्यांश हो । यसमा भाषा र भाषाविज्ञानको परिचय, ध्वनिविज्ञान, वर्णविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान र अर्थविज्ञानसम्बन्धी आधारभूत धारणाहरू समाविष्ट छन् ।

साधारण उद्देश्य

स्नातक तह पूरा गरेका शिक्षाशास्त्रमा संस्कृत विशिष्टीकरण लिई अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई भाषा र भाषाविज्ञानसम्बन्धी आधारभूत धारणाको सैद्धान्तिक परिचय दिनु यस पाठ्यांशको उद्देश्य हो ।

विशेष उद्देश्यहरू

यो पाठ्यांश पढिसकेपछि शिक्षार्थीहरू निम्नलिखित कुरामा सक्षम हुनेछन्

- भाषा र भाषाविज्ञानको परिचय दिन ।
- भाषाविज्ञानको अध्ययन क्षेत्र र यसका सामान्य शाखाहरूको वर्णन गर्न ।
- ध्वनिहरूको उच्चारण प्रक्रिया बताउन र वर्गीकरण गर्न ।
- वर्णसिद्धान्तको परिचय दिन र अक्षरहरूको स्वरूप पहिल्याउन ।
- रूपविज्ञानका आधारभूत धारणाहरू बताउन ।
- शब्दवर्ग, पदावली, वाक्यतत्व र वाक्यहरूको स्वरूपको वर्णन गर्न ।
- अर्थविज्ञानको परिचय दिन ।

पाठ्यविषय

एकाइ - १.	भाषा र भाषाविज्ञानको परिचय	(कक्षा संख्या २०)
एकाइ - २.	भाषाविज्ञानको क्षेत्र र शाखाहरू	(कक्षा संख्या १५)
एकाइ - ३.	ध्वनिविज्ञान	(कक्षा संख्या १०)
एकाइ - ४.	वर्णविज्ञान	(कक्षा संख्या ३०)
एकाइ - ५.	रूपविज्ञान	(कक्षा संख्या २०)
एकाइ - ६.	वाक्यविज्ञान	(कक्षा संख्या ७०)
एकाइ - ७.	अर्थविज्ञान	(कक्षा संख्या १५)

पाठ्यविषयको विस्तृत विवरण

एकाइ - १. भाषा र भाषाविज्ञानको परिचय

- १.१ भाषाका विशेषता
- १.२ भाषा, भाषिका र व्यक्तिभाषा
- १.३ क्षेत्रीय भाषिका, सामाजिक भाषिका र प्रयोजनपरक भेदहरू
- १.४ नेपालीका भाषिकाहरू
- १.५ भाषाका अन्य भेद : औपचारिक, अनौपचारिक, स्तरीय र सामान्य
- १.६ वर्णनात्मक र आधिकारिक (प्रस्तावित) व्याकरण

एकाइ - २. भाषाविज्ञानको क्षेत्र र शाखाहरू

- २.१ भाषाविज्ञानको परिभाषा र यसको क्षेत्र
- २.२ वर्ण, रूप, वाक्य र अर्थ तत्व
- २.३ वर्णविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान र अर्थविज्ञान
- २.४ समकालिक भाषाविज्ञान
- २.५ कालक्रमिक भाषाविज्ञान
- २.६ सैद्धान्तिक भाषाविज्ञान
- २.७ सामाजिक भाषाविज्ञान

२०)

२.८ मनोभाषाविज्ञान

१५)

एकाइ - ३. ध्वनिविज्ञान

१०)

३.१ ध्वनि अवयव र श्वासप्रवाह

३०)

३.२ ध्वनिहरूको उच्चारण प्रक्रिया

२०)

३.३ स्वर र व्यञ्जन ध्वनि

१०)

एकाइ - ४. वर्णविज्ञान

१५)

४.१ ध्वनिविज्ञान र वर्णविज्ञान

४.२ ध्वनि, वर्ण र संवर्ण

४.३ वर्णसिद्धान्त : व्यतिरेक र परिपूरक वितरण

४.४ स्वरको वर्गीकरण

४.५ व्यञ्जनको वर्गीकरण

४.६ खण्डीय वर्ण र खण्डेतर वर्ण (मात्रा, अनुनासिकता बलाघात, सुर)

४.७ अक्षर र यसको संरचना तथा शब्दहरूमा अक्षरको संख्या

४.८ मौखिक र लिखित भाषाका विशेषता तथा भिन्नता

हरू

एकाइ - ५. रूपविज्ञान

रीय

५.१ रूपनिर्धारण (रूप र संरूप)

५.२ मुक्त र बद्ध रूप

५.३ रूपायन प्रक्रिया (क्रियापद र अन्य शब्दहरूको रूपायन)

५.४ व्युत्पादन प्रक्रिया (उपसर्ग, परसर्ग, समास, द्वित्व आदि)

५.५ सन्धि (रूपगत र अन्य)

एकाइ - ६. वाक्यविज्ञान

६.१ वाक्यका घटकहरू (शब्द, पदावली र उपवाक्य)

६.२ वाक्य र संकथन

६.३ शब्दवर्ग (नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपात)

६.४ पदावली : नामपदावली, क्रियापदावली, विशेषणपदावली,

क्रियायोगीपदावली

- ६.५ व्याकरणात्मक धाराहरू : लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष र भाव, करण- अकरण, वाच्य र प्रेरणार्थक
- ६.६ वाक्यात्मक कार्य : कर्ता, पूरक र क्रियायोगिक
- ६.७ वाक्यान्तरण
- ६.८ सरल र जटिल वाक्य (संयुक्त-मिश्र)

एकाइ - ७. अर्थविज्ञान

- ७.१ अर्थविज्ञानको क्षेत्र
- ७.२ अर्थगत सम्बन्धहरू - पर्यायता, अनेकार्थता, असमावेशात्मकता र समावेशात्मकता
- ७.३ अर्थको अर्थ

शिक्षण पद्धति

व्याख्यान, व्याख्या तथा दृष्टान्त; प्रदर्शन, छलफल तथा प्रश्नोत्तर, कक्षाकार्य, गृहकार्य, स्वाध्ययन, प्रयोगाभ्यास

पाठ्यपुस्तक

१. चूडामणि बन्धु - भाषाविज्ञान, साझा प्रकाशन, २०५०
३. हेमाङ्गराज अधिकारी - समसामयिक नेपाली व्याकरण, कुञ्जल प्रकाशन, २०४९
४. टंकप्रसाद न्यौपाने - भाषाविज्ञानको रूपरेखा, नेपाल बुक डिपो, २०५१

सहायक पुस्तक

१. मोहनराज शर्मा, कृष्णहरि बराल - भाषाविज्ञान र नेपाली भाषा, काठमाडौं बुक सेन्टर, २०५०
२. देवीप्रसाद गौतम र खगेन्द्र लुईटेल - ध्वनिविज्ञान र वर्णविज्ञान, काठमाडौं बुक सेन्टर

मूल्याङ्कनविधि तथा अङ्कवितरण

लिखित परीक्षा : १०० अङ्क

एकाङ्कगत अङ्क विवरण

एकाङ्क १, २	अङ्क २०
एकाङ्क ३, ४	अङ्क २०
एकाङ्क ५, ६	अङ्क ५०
एकाङ्क ७	अङ्क १०
जम्मा	१००

प्रश्नगत अङ्क वितरण :

२० वटा बहुबिकल्पी प्रश्न $२० \times १ = २०$

२ वटा लामो उत्तर प्रश्न $२ \times १२ = २४$

८ वटा छोटो उत्तर प्रश्न $८ \times ७ = ५६$

संस्कृतभाषाविज्ञान

पाठ्यांश संख्या : संस्कृत शिक्षा ३००२

पाठ्यांश प्रकृति : सैद्धान्तिक

पूर्णाङ्कः : १००

उत्तीर्णाङ्कः : ३५

पाठ्यांशावधि : १५० घण्टा

कक्षा संख्या : १८०

साप्ताहिक कक्षा संख्या : ६

प्रतिकक्षा समय : ५० मिनेट

पाठ्यांश विवरण

यो परिचयात्मक पाठ्यांश हो । यसमा संस्कृतभाषा र संस्कृत भाषा-विज्ञानको परिचय, संस्कृत ध्वनिविज्ञान, वर्णविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान र अर्थविज्ञानसम्बन्धी आधारभूत धारणाहरू समाविष्ट छन् ।

साधारण उद्देश्यहरू

संस्कृतका कुनै पनि विषयमा स्नातक तह पूरा गरी सो विषयमा विद्यालयमा शिक्षणकार्य गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई संस्कृतभाषा विज्ञानका प्रमुख पक्षको सामान्य ज्ञान दिनु यस पाठ्यांशको उद्देश्य रहेको छ ।

विशेष उद्देश्य

यस पाठ्यांशको अध्ययन पछि शिक्षार्थीहरू निम्नलिखित कुरामा निम्न विषयमा सक्षम हुनेछन् -

- संस्कृतभाषा र संस्कृतभाषाविज्ञानको परिचय दिन,
- संस्कृत ध्वनि तत्त्वको विश्लेषण गर्न,
- संस्कृत शब्दको रूपायन तथा व्युत्पादन गर्न,
- समास तथा सन्धिका प्रक्रियाहरूको विश्लेषण गर्न,
- संस्कृत वाक्य संरचनालाई बुझ्न र बुझाउन,
- संस्कृतवाङ्मयमा रहेका अर्थविज्ञानसम्बन्धी चिन्तनलाई विश्लेषण गर्न,
- ध्वनि, अर्थ तथा व्याकरणजन्य परिवर्तनलाई संस्कृतभाषा-

शिक्षणको क्रममा बुझ्न र बुझाउन,
- संस्कृत कोशनिर्माण प्रक्रिया पहिल्याई तत्सम्बन्धी सिद्धान्तको परिचय दिन ।

पाठ्यविषय

एकाइ - १.	संस्कृतभाषा र संस्कृतभाषाविज्ञान	(कक्षा संख्या २०)
एकाइ - २.	संस्कृतध्वनिविज्ञान	(कक्षा संख्या २०)
एकाइ - ३.	संस्कृत रूपविज्ञान	(कक्षा संख्या ३०)
एकाइ - ४.	संस्कृतवाक्यविज्ञान	(कक्षा संख्या ३०)
एकाइ - ५.	संस्कृत अर्थविज्ञान	(कक्षा संख्या ३०)
एकाइ - ६.	संस्कृत शैलीविज्ञान	(कक्षा संख्या ३०)
एकाइ - ७.	कोशविज्ञान	(कक्षा संख्या २०)

पाठ्यविषयको विस्तृत विवरण

एकाइ - १.	संस्कृतभाषा र संस्कृतभाषाविज्ञान
१.१	संस्कृतभाषाको परिचय र वर्गीकरण
१.२	संस्कृतभाषाको विकासक्रम
१.३	संस्कृतमा भाषिक अध्ययनको थालनी र विकास -
१.३.१	वैदिक परंपरा
१.३.२	पाणिनीय परंपरा
१.३.३	अन्य
एकाइ - २.	संस्कृत ध्वनिविज्ञान
२.१	संस्कृत ध्वनिहरूको परिचय र वर्गीकरण
२.२	ध्वनिको उत्पत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न मतहरू,
२.३	ध्वनि, वर्ण र अक्षरसम्बन्धी मान्यताहरू,
२.४	वैदिक वर्णमाला र लौकिक संस्कृत वर्णमाला,
२.५	वैदिक संस्कृतबाट लौकिक संस्कृतमा भएका ध्वनि

✓

परिवर्तनहरू
२.६ संस्कृतभाषाको लेखन पद्धति र वर्णविन्यास

एकाइ - ३. संस्कृत रूपविज्ञान

- ३.१ संस्कृतभाषामा रूपवैज्ञानिक अध्ययनको थालनी र विकास
- ३.२ संस्कृत शब्दहरूको रूपायन
- ३.३ संस्कृत क्रियापदको रूपायन
- ३.४ संस्कृतमा व्युत्पादन
- ३.५ सन्धि र समास प्रक्रिया
- ३.६ वैदिक संस्कृतबाट लौकिक संस्कृतमा भएका व्याकरणात्मक परिवर्तन

एकाइ - ४. संस्कृत वाक्यविज्ञान

- ४.१ वाक्य, त्यसका अवयव र तिनको सम्बन्ध
- ४.२ कारकसिद्धान्त
- ४.३ पदवादी र वाक्यवादी दृष्टिकोण

एकाइ - ५. संस्कृत अर्थविज्ञान

- ५.१ अर्थको परिचय,
- ५.२ अर्थका प्रकार
 - ५.२.१ वाच्य
 - ५.२.२ लक्ष्य
 - ५.२.३ व्यङ्ग्य
 - ५.२.४ तात्पर्य
- ५.३ संकेतग्रह
- ५.४ शब्दका अर्थनिर्धारक तत्त्वहरू
- ५.५ वैदिक-संस्कृतबाट लौकिक संस्कृतमा भएका अर्थ-परिवर्तनहरू
- ५.६ संस्कृतमा शाब्दबोध प्रक्रिया
 - ५.६.१ नैयायिकमत

एकाइ -

एकाइ

शिक्षण

व्याख

गृहका

पाठ्य

१.

२.

सहाय

१.

- ५.६.२ मीमांसकमत
५.६.३ वैयाकरणमत

एकाइ - ६. संस्कृत शैलीविज्ञान

- ६.१ अलङ्कारवादी दृष्टिकोण
६.२ रीतिवादी दृष्टिकोण
६.३ ध्वनिवादी दृष्टिकोण
६.४ वक्रोक्तिवादी दृष्टिकोण
६.५ औचित्यवादी दृष्टिकोण

एकाइ - ७. कोशविज्ञान

- ७.१ कोशविज्ञानको परिचय
७.२ संस्कृतभाषामा कोश लेखनको थालनी र विकास
७.३ संस्कृतकोशको वर्गीकरण
७.४ आधुनिक कोश निर्माणको सिद्धान्त
७.५ प्राचीनसंस्कृत कोश र आधुनिक संस्कृतकोशको संरचनागत भिन्नता
७.६ शब्दकोशको प्रविष्टि र उपविष्टिमा समावेश हुने सूचनाहरू
७.७ संस्कृत शब्द कोश प्रयोग गर्ने तरिका र अभ्यास

शिक्षणपद्धति

व्याख्यान, व्याख्या तथा दृष्टान्त, प्रदर्शन, छलफल तथा प्रश्नोत्तर, कक्षाकार्य, गृहकार्य, स्वाध्ययन, प्रयोगाभ्यास

पाठ्यपुस्तक

१. डा. कपिल द्विवेदी - भाषाविज्ञान औ भाषाशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
२. डा. चूडामणि बन्धु - भाषाविज्ञान, साझा प्रकाशन,

सहायक पुस्तक

१. युधिष्ठिर मीमांसक - व्याकरणशास्त्रका इतिहास, चौखम्बा प्रकाशन,

- वाराणसी,
२. भोलानाथ तिवारी - भाषाविज्ञान, लिपि प्रकाशन, दिल्ली
 ३. डा. रामचन्द्र लंसाल - कोशविज्ञान र नेपाली कोश
 ४. डा. विद्यानिवास मिश्र - भारतीय भाषा शास्त्रीय चिन्तन

मूल्याङ्कन विधि तथा अङ्कवितरण

लिखित परीक्षा १०० अंक

एकाङ्कित अंक वितरण

एकाङ्क १, २	अङ्क २०
एकाङ्क ३	अङ्क २०
एकाङ्क ४	अङ्क २०
एकाङ्क ५	अङ्क १०
एकाङ्क ६, ७	अङ्क ३०

प्रश्नगत अंक वितरण

२० वटा बहुबिकल्पी प्रश्न	$20 \times 1 = 20$
२ लामो उत्तर प्रश्न	$2 \times 12 = 24$
८ वटा छोटो उत्तर प्रश्न	$8 \times 7 = 56$

संस्कृतभाषाशिक्षण

पाठ्यांश संख्या : संस्कृत शिक्षा ३००३

पाठ्यांश प्रकृति : सैद्धान्तिक

पूर्णाङ्कः : १००

उत्तीर्णाङ्कः : ३५

पाठ्यांशावधि : १५० घण्टा

कक्षा संख्या : १८०

साप्ताहिक कक्षा संख्या : ६

प्रतिकक्षा समय : ५० मिनेट

पाठ्यांशस्वरूप

यो पाठ्यांश संस्कृतभाषा शिक्षणको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षको जानकारी समाविष्ट छ । यसमा विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तकहरूको निर्माण, तिनको अध्ययनका साथै संस्कृत भाषाशिक्षणको परिवेश, भाषाका सीपहरू र व्याकरणको शिक्षणका प्रक्रिया, अध्यापन योजना, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्याङ्कन आदि पक्षहरू समेटिएका छन् ।

साधारण उद्देश्य

संस्कृत स्नातक तह पूरा गरी सो विषयमा शिक्षण कार्य गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको संस्कृत शिक्षण प्रक्रिया तथा पद्धतिसम्बन्धी जानकारी दिनु यस पाठ्यांशको उद्देश्य हो ।

विशेष उद्देश्य

- यो पाठ्यांश पढेपछि विद्यार्थीहरू निम्न विषयमा सक्षम हुनेछन् -
- अन्यभाषाका सन्दर्भमा संस्कृतभाषा-शिक्षणको स्वरूप पहिल्याई प्रयोग गर्न,
 - विद्यालय तहको अनिवार्य संस्कृत शिक्षणको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको समीक्षण गर्न,
 - संस्कृतभाषाका विविध पक्षको शिक्षणमा प्रयोग गरिने विधि तथा प्रविधिको जानकारी गरी तिनलाई उपयोगमा ल्याउन,
 - संस्कृतका विभिन्न विधाहरूलाई भाषा शिक्षणको माध्यमको रूपमा

- उपयोग गर्न,
- संस्कृतभाषाको शिक्षणका लागि आवश्यक अध्यापन योजना, शैक्षिक सामग्री निर्माण र तिनको प्रयोग गर्न,
- संस्कृतभाषाको क्षमताको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक विभिन्न प्रश्नहरूको निर्माण गर्न,
- संस्कृत पाठ्यक्रमको निर्माण गर्न,

पाठ्यविषय

- | | | |
|------------|---|-------------------|
| एकाइ - १. | संस्कृतशिक्षणको परिचय | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - २. | विद्यालयस्तरको संस्कृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको अध्ययन | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - ३. | संस्कृतमा भाषिक सीपहरूको शिक्षण | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - ४. | व्याकरणशिक्षण | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - ५. | रचनाशिक्षण | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - ६. | उच्चारण, वर्णविन्यास तथा शब्दार्थ शिक्षण | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - ७. | शब्दको अर्थ र प्रयोग-सन्दर्भ | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - ८. | विधा-शिक्षण | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - ९. | व्यतिरेकी विश्लेषण | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - १०. | पाठ्यक्रम-निर्माण | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - ११. | अध्यापन योजना, शैक्षिक सामग्री : सङ्कलन, निर्माण तथा प्रयोग | (कक्षा संख्या १५) |
| एकाइ - १२. | मूल्याङ्कन | (कक्षा संख्या १५) |

पाठ्यविषयक
एकाइ - १.

एकाइ - ३

एकाइ -

पाठ्यविषयको विस्तृत विवरण

एकाइ - १. संस्कृतशिक्षणको परिचय

- १.१ संस्कृतशिक्षणको परम्परा,
- १.२ पहिलो भाषा र दोस्रो भाषा सिकाइ तथा संस्कृतभाषा-
शिक्षण,
- १.३ राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संस्कृतभाषा र विदेशी-भाषाशिक्षण,
- १.४ संस्कृतभाषा शिक्षण र यसका समस्याहरू ।

एकाइ - २. विद्यालयस्तरको संस्कृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको अध्ययन

- २.१ विद्यालयस्तरको संस्कृत पाठ्यक्रमको सिंहावलोकन
- २.२ पाठ्यपुस्तकहरूमा पाठ्यक्रम अनुरूपता र स्तर अनुकूलता
- २.३ २०२८ पूर्वका र त्यस पछिका संस्कृत पाठ्यपुस्तकहरू
- २.४ संस्कृतशिक्षणमा पाठ्यपुस्तकको प्रयोग
- २.५ पाठ्यपुस्तकमा दिइएका नमूना अभ्यास

एकाइ - ३. संस्कृतमा भाषिक सीपहरूको शिक्षण

- ३.१ श्रवणशिक्षण र यसका कार्यकलाप
- ३.२ मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण र यसका कार्यकलाप
- ३.३ संस्कृतमा वाचन तथा पठनबोध शिक्षण र यसका
कार्यकलाप
- ३.४ लेखनशिक्षण, यसका कार्यकलाप र शुद्धीकरणका
उपायहरू
- ३.५ रचनाशिक्षण
 - ३.५.१ वाक्य रचना-शिक्षण : कारक, विभक्ति, लिङ्ग,
वचन, पुरुष, लकार (काल, पक्ष र भाव) वाच्य
र प्रेरणार्थक अनुसारको वाक्यरचनाशिक्षण,
आधारभूत वाक्यका आधारमा वाक्यान्तरण
शिक्षण ।

३.५.२ अनुच्छेद, निबन्ध, चिठी, संवाद आदि लिखित रचना शिक्षणका तरिकाहरू ।

एकाइ - ४. व्याकरणशिक्षण

- ४.१ संस्कृतमा व्याकरण शिक्षणको स्वरूप र परंपरा
४.२ व्याकरण शिक्षणविधि:- सूत्रविधि, (निगमनविधि), आगमनविधि, अव्याकृतविधि तथा भाषा पाठ्यपुस्तकविधि

एकाइ - ५. रचनाशिक्षण

- ५.१ वाक्य रचना-शिक्षण : कारक, विभक्ति, लिङ्ग, वचन, पुरुष, लकार (काल, पक्ष र भाव) वाच्य र प्रेरणार्थक अनुसारको वाक्यरचनाशिक्षण, आधारभूत वाक्यका आधारमा वाक्यान्तरण शिक्षण ।
५.२ अनुच्छेद, निबन्ध, चिठी, संवाद आदि लिखित रचना शिक्षणका तरिकाहरू ।

एकाइ - ६. उच्चारण, वर्णविन्यास तथा शब्दार्थ शिक्षण

- ६.१ संस्कृत शुद्धोच्चारण शिक्षणको महत्त्व र परंपरा,
६.२ उच्चारण स्थान तथा उच्चारणका विविध तरिका र तिनको शिक्षणविधि,
६.३ संस्कृतमा शुद्ध वर्णविन्यासको महत्त्व,
६.४ शब्दहरूको शुद्धवर्णविन्यास गर्ने तरिका ।

एकाइ - ७. शब्दको अर्थ र प्रयोग-सन्दर्भ

- ७.१ विभिन्न पाठ अन्तर्गत प्रयुक्त शब्दहरूको अर्थबोधका साथै प्रयोगसम्बन्धी शिक्षण गर्ने तरिका,

एकाइ - ८. विधा-शिक्षण

- ८.१ गद्यशिक्षण: आख्यान-प्रबन्धलाई आधार बनाई सस्वर र मौन पठन, बोध, सारांश, भावार्थ र व्याख्या गर्ने तरिकाहरू तथा अनुकृत रूपमा उक्त विधाहरूको लिखित रचना गर्ने अभ्यास,

- लेखित
- ८.२ पद्यशिक्षण - कविता र नीति श्लोकलाई आधार बनाई लयबद्ध पाठ, अर्थबोध, भावार्थ र व्याख्या गर्ने तरिकाहरू,
- ८.३ खण्डान्वय र दण्डान्वय विधि,
- ८.४ रूपकशिक्षण - संवाद, नाट्यांश आदिका आधारमा भावानुकूल सस्वर पठन र वार्तालापका तरिकाहरू ।

एकाइ - ९ व्यतिरेकी विश्लेषण र त्रुटि विश्लेषण

- ९.१ व्यतिरेकी विश्लेषण
- ९.१.१ व्यतिरेकी विश्लेषणको आधारभूत मान्यता र उपयोगिता,
- ९.१.२ व्यतिरेकी विश्लेषणको प्रक्रिया,
- ९.१.३ व्यतिरेकी विश्लेषणको अभ्यास ।
- ९.२ त्रुटिविश्लेषण
- ९.२.१ त्रुटिविश्लेषणको आधारभूत मान्यता,
- ९.२.२ त्रुटिका प्रकार,
- ९.२.३ त्रुटिविश्लेषण प्रक्रिया,
- ९.२.४ त्रुटिविश्लेषणको अभ्यास ।

एकाइ- १०. पाठ्यक्रम-निर्माण

- १०.१ पाठ्यवस्तु छनौटको सिद्धान्त
- १०.२ पाठ्यवस्तु स्तरणको सिद्धान्त
- १०.३ शब्दभण्डारको छनौट
- १०.४ पाठ्यक्रमका प्रमुख अङ्ग र तिनको संयोजन
- १०.५ पाठ्यपुस्तकमा पाठहरूको संयोजन, संगठन र प्रस्तुतीकरण ।

एकाइ- ११. अध्यापन योजना, शैक्षिक सामग्री : सङ्कलन, निर्माण तथा प्रयोग

- ११.१ कार्ययोजना तथा एकाइ - योजनाको परिचय र अभ्यास,
- ११.२ पाठयोजनाको परिचय र अभ्यास,
- ११.३ संस्कृत दृश्य-श्रव्य सामग्रीको महत्त्व,

एकाइ ११, १२

अङ्का २०

प्रश्नगत अंक वितरण

२० वटा बहुबिकल्पी प्रश्न $२० \times १ = २०$

२ लामो उत्तर प्रश्न $२ \times १२ = २४$

८ वटा छोटा उत्तर प्रश्न $८ \times ७ = ५६$

